

ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

№ 2(60). ИЮЛЬ 2022 ГОДА

ISSN 2410-2881
СООТВЕТСТВУЕТ
ГОСТ 7.56-2002

 РОСКОНАДЗОР

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № ФС 77-60219

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ» № 2(60) 2022

[HTTPS://PROBLEMSPEDAGOGY.RU](https://problemspedagogy.ru)

ISSN 2410-2881 (печатная версия)
ISSN 2413-8525 (электронная версия)

Проблемы
педагогики
№ 2 (60), 2022

Москва
2022

Проблемы педагогики

№ 2 (60), 2022

Российский импакт-фактор: 1,95

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ВАЛЫЦЕВ С.В.

Зам. главного редактора: Кончакова И.В.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Стукаленко Н.М. (д-р пед. наук, Казахстан), *Баулина М.В.* (канд. Пед. Наук, Россия), *Блейх Н.О.* (д-р ист. наук, канд. пед. наук, Россия), *Гавриленкова И.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Дивенко О.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Линькова-Даниельс Н. А.* (канд. пед. наук, Австралия), *Клишков Г.Т.* (PhD in Pedagogic Sc., Болгария), *Матеева М.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Мацаренко Т.Н.* (канд. пед. наук, Россия), *Селитреникова Т.А.* (д-р пед. наук, Россия), *Шамишина И.Г.* (канд. пед. наук, Россия).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), *Алиева В.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Абулаев Н.Н.* (д-р экон. наук, Азербайджанская Республика), *Аликулов С.Р.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Ананьева Е.П.* (д-р филос. наук, Украина), *Асатурова А.В.* (канд. мед. наук, Россия), *Аскарходжаев Н.А.* (канд. биол. наук, Узбекистан), *Байтасов Р.Р.* (канд. с.-х. наук, Белоруссия), *Бакико И.В.* (канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), *Бахор Т.А.* (канд. филол. наук, Россия), *Баулина М.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Блейх Н.О.* (д-р ист. наук, канд. пед. наук, Россия), *Боброва Н.А.* (д-р юрид. наук, Россия), *Богомолов А.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Бородай В.А.* (д-р социол. наук, Россия), *Волков А.Ю.* (д-р экон. наук, Россия), *Гавриленкова И.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Гарагонич В.В.* (д-р ист. наук, Украина), *Глуценко А.Г.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Грищенко В.А.* (канд. техн. наук, Россия), *Губарева Т.И.* (канд. юрид. наук, Россия), *Гутникова А.В.* (канд. филол. наук, Украина), *Датий А.В.* (д-р мед. наук, Россия), *Демчук Н.И.* (канд. экон. наук, Украина), *Дивенко О.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Дмитриева О.А.* (д-р филол. наук, Россия), *Доленко Г.Н.* (д-р хим. наук, Россия), *Есенова К.У.* (д-р филол. наук, Казахстан), *Жамулдинов В.Н.* (канд. юрид. наук, Казахстан), *Жалолов С.Т.* (д-р мед. наук, Кыргызская Республика), *Зеленков М.Ю.* (д-р.полит.наук, канд. воен. наук, Россия), *Ибадов Р.М.* (д-р физ.-мат. наук, Узбекистан), *Ильинских Н.Н.* (д-р биол. наук, Россия), *Кайракбаев А.К.* (канд. физ.-мат. наук, Казахстан), *Кафтаева М.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Кившидзе И.Д.* (д-р филол. наук, Грузия), *Клишков Г.Т.* (PhD in Pedagogic Sc., Болгария), *Кобланов Ж.Т.* (канд. филол. наук, Казахстан), *Ковалев М.Н.* (канд. экон. наук, Белоруссия), *Кравцова Т.М.* (канд. психол. наук, Казахстан), *Кузьмин С.Б.* (д-р геогр. наук, Россия), *Куликова Э.Г.* (д-р филол. наук, Россия), *Курманбаева М.С.* (д-р биол. наук, Казахстан), *Курпаянц К.И.* (канд. экон. наук, Узбекистан), *Линькова-Даниельс Н.А.* (канд. пед. наук, Австралия), *Лукиченко Л.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Макаров А. Н.* (д-р филол. наук, Россия), *Мацаренко Т.Н.* (канд. пед. наук, Россия), *Мейманов Б.К.* (д-р экон. наук, Кыргызская Республика), *Мурадов Ш.О.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Мусаев Ф.А.* (д-р филос. наук, Узбекистан), *Набиев А.А.* (д-р наук по геоинформ., Азербайджанская Республика), *Назаров Р.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Наумов В. А.* (д-р техн. наук, Россия), *Овчинников Ю.Д.* (канд. техн. наук, Россия), *Петров В.О.* (д-р искусствоведения, Россия), *Раджевич М.В.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Рахимбеков С.М.* (д-р техн. наук, Казахстан), *Розьходжаева Г.А.* (д-р мед. наук, Узбекистан), *Романенкова Ю.В.* (д-р искусствоведения, Украина), *Рубцова М.В.* (д-р.соцпол.наук, Россия), *Румянцев Д.Е.* (д-р биол. наук, Россия), *Самков А. В.* (д-р техн. наук, Россия), *Санков П.Н.* (канд. техн. наук, Украина), *Селитреникова Т.А.* (д-р пед. наук, Россия), *Сибирцев В.А.* (д-р экон. наук, Россия), *Скряпко Т.А.* (д-р экон. наук, Украина), *Сопов А.В.* (д-р ист. наук, Россия), *Стрекалов В.Н.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Стукаленко Н.М.* (д-р пед. наук, Казахстан), *Субачев Ю.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Сулейманов С.Ф.* (канд. мед. наук, Узбекистан), *Тресуб И.В.* (д-р экон. наук, канд. техн. наук, Россия), *Упоров И.В.* (канд. юрид. наук, д-р ист. наук, Россия), *Федосыкина Л.А.* (канд. экон. наук, Россия), *Хитухина Е.Г.* (д-р филос. наук, Россия), *Цицурян С.В.* (канд. экон. наук, Республика Армения), *Чпаладзе Г.Б.* (д-р юрид. наук, Грузия), *Шамишина И.Г.* (канд. пед. наук, Россия), *Шарипов М.С.* (канд. техн. наук, Узбекистан), *Шевко Д.Г.* (канд. техн. наук, Россия).

Подписано в печать:
07.07.2022

Дата выхода в свет:
10.07.2022

Формат 70x100/16.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5,525
Тираж 1 000 экз.
Заказ №

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Проблемы науки»

**Территория
распространения:
зарубежные страны,
Российская Федерация**

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по
надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор)
Свидетельство
ПИ № ФС77 - 60219
Издается с 2014 года

Свободная цена

Содержание

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.....	5
<i>Асадова И.Б., Джаббарова Н.Э.</i> АВТОРИТЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – ОСНОВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	5
<i>Рсалиев А.Т.</i> ОТРАЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В НОВЕЛЛАХ СКОТТА ФИЦДЖЕРАЛЬДА	8
<i>Рсалиев А.Т.</i> ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА НОВЕЛЛ СКОТТА ФИЦДЖЕРАЛЬДА	12
<i>Ismoilova Z.</i> THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF A FOREIGN LANGUAGE	16
<i>Ваина М.И.</i> СЕМЬЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ У РЕБЕНКА СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА	18
<i>Пантин Р.В.</i> ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	21
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ).....	25
<i>Умнов Д.Г.</i> МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗГЛЯДОВ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КУЛЬТУРУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	25
<i>Гизатулина О.И.</i> СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	28
<i>Мулюкина Е.И., Короткова К.М.</i> ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ	30
<i>Акимова Н.А.</i> ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ	33
<i>Плешкова Е.Н.</i> ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ.....	37
<i>Макаренко Г.А.</i> ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	39
<i>Иванова С.Т.</i> ПРОЕКТ «ПОСТКРОССИНГ МЕЖДУ ДЕТСКИМИ САДАМИ РОССИИ И СТРАН СНГ» - ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	41
<i>Черепкова О.О.</i> РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.....	43
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА (СУРДОПЕДАГОГИКА И ТИФЛОПЕДАГОГИКА, ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА И ЛОГОПЕДИЯ).....	46
<i>Волковская Е.А.</i> ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.....	46
<i>Волковская Е.А.</i> ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ	47

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пантин Р.В.

Пантин Роман Владимирович – тьютор,
совместный узбекско-белорусский факультет,
Ташкентский государственный педагогический университет,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: в статье нашли отражение основные проблемы подготовки преподавателей допризывного военного образования в период реформ, проводимых в Вооруженных Силах Республики Узбекистан. Рассмотрены основные противоречия подготовки военного педагога, проведен анализ современного состояния элементов педагогической системы.

Исследованы компоненты дидактического процесса и его влияние на успешность формирования профессиональной компетентности военных педагогов. В качестве методики исследования были рассмотрены содержание системного подхода к анализу военно-педагогической системы и наиболее технологичный ее элемент – дидактический процесс.

Ключевые слова: военно-специальная компетентность, педагогическая система, системный подход, дидактическая задача, педагогическая технология обучения.

Важные методологические аспекты совершенствования научно-методической основы формирования профессиональной компетентности военных педагогов нашли отражение в «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5847 от 8 октября 2019 года.

В «Концепции» указано на необходимость: внедрения методик и технологий, направленных на усиление компетенций в учебном процессе; ориентация учебного процесса на формирование практических навыков; внедрение методик и технологий, направленных на формирование у студентов навыков самостоятельного образования, критического и творческого мышления, системного анализа; широкое внедрение в учебный процесс передовых педагогических технологий, учебных планов и учебно-методических материалов на основе международных образовательных стандартов [1].

Актуальным остается положение о необходимости тесной взаимосвязи дидактической системы, охватывающей учебную деятельность студентов и методическую работу преподавателей и системы воспитательной работы [2].

Системы, в которых протекают педагогические процессы, обладают определёнными элементами, их взаимосвязями, структурой и функциями. Так, В.П.Беспалько считает, что педагогическая система, «замкнута и перестраивает деятельность компонентов в зависимости от требований социальной системы» [3].

Следует отметить, что в современной научной литературе, рассматриваются две основные теории обучения: *ассоциативная* (ассоциативно-рефлекторная) и *деятельностная*. Практика показала, что на практике, большую популярность приобрели теории, опирающиеся на деятельностный подход: *теория проблемного обучения* (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов), *теория поэтапного формирования умственных действий* (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), *теория учебной деятельности* (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин) [4].

Известно, что слаженный образовательный процесс допустим при условии разработки и точного воспроизведения педагогической технологии, что предусматривает выполнение поставленных дидактических задач в сочетании с технологией их решения. Из этого следует, что адаптированная технология изучения военно-специальных дисциплин позволяет повысить эффективность и качество

обучения, а разработанная и обоснованная методика оценивания за счет выделения специальных уровней сформированности военно-специальной компетентности, существенно повышает оперативность, точность и объективность контроля.

Системный подход изучения педагогической деятельности позволяет выделить группы (множества) элементов, которые называют подсистемами. Признаки подсистем могут быть *функциональными* и *обеспечивающими*. Известно, что условием существования системы является то, что каждый из ее элементов должен обладать общим качеством, признаками и специфическими отношениями с другими системами. В качестве элементов педагогической системы в нашем исследовании рассматриваются: содержание педагогической деятельности (дидактическая задача), формы и методы педагогической работы (технология обучения) [5].

Рассмотрим первую подсистему - дидактическая задача, которую можно определить, как осознаваемую преподавателем проблемную ситуацию, связанную с необходимостью перевести обучаемых с одного уровня в другое состояние, по наиболее оптимальному пути. Процесс решения этой задачи представляет собой поиск адекватной технологии обучения. Таким образом, дидактическая задача существует тогда, когда требуется, сохраняя ряд ограничительных условий, перейти из одного состояния подготовки в другое и при этом существует более одного возможного решения, и эти возможные решения не очевидны.

Отметим специфические отличия дидактических задач:

1. Преподаватель всегда имеет общую цель - обучить, образовать. Конкретную задачу, как это сделать ему в данных обстоятельствах, в отношении к конкретным обучаемым, он формирует сам, учитывая сложные процессы взаимодействия в педагогических системах.

2. Преподаватель имеет дело, прежде всего с группами и коллективами обучаемых. Оценка отдельных обучаемых, их достоинств и недостатков, формулирование педагогических задач относительно них всегда происходит на фоне оценок коллектива и места, роли отдельного обучаемого в нем.

3. Профессиональное формулирование и решение педагогических задач возможно лишь на основе педагогической технологии, т.е. формирования преподавателя правильных представлений о сложных схемах взаимодействия педагогических систем.

Педагогу постоянно приходится решать новые задачи, которые можно отнести к разряду творческих по следующему критерию: решение их не может быть выведено из имеющихся посылок, а предполагает образование новых способов действий и своеобразное использование уже имеющихся способов. Следовательно, овладение мастерством обучения предполагает овладение навыками и умениями решать педагогические задачи в самых неожиданных обстоятельствах.

Творческая дидактическая задача – это проблемная ситуация, которая возникает в процессе обучения. В результате решения дидактической задачи должно быть достигнуто согласование действий между преподавателем и обучаемыми. Кроме того, разрешение проблемной ситуации и согласование взаимодействий, подчиненных целям обучения, приводит к формированию у обучаемых знаний, умений и навыков.

Конечной целью преподавателя является обучение военных педагогов самостоятельно видеть проблемные ситуации, самостоятельно формулировать задачи и решение их с помощью различных умений, которые он должен уметь сформировать.

Второй подсистемой военно-педагогической системы является технология обучения. Здесь необходимо отметить, что дидактическая задача разрешима с помощью соответствующей технологии обучения, целостность которой обеспечивается взаимосвязанной разработкой и использованием трех ее компонентов: организационной формы, дидактического процесса и квалификации преподавателя.

Технология обучения представляет собой систему материальных и идеальных (знания) средств, используемых в обучении, и способы функционирования этой системы [6].

Дидактический процесс, на наш взгляд является основой технологичности преподавания. В научных исследованиях, относящихся изучению этого вопроса, сложился своеобразный стиль. Так, педагогические положения, относящиеся к дидактическому процессу, формулируются настолько абстрактно, и неопределенно, что бывает очень трудно использовать их в практической деятельности. В отдельных научных трудах воспроизводятся хрестоматийные общие положения учебников педагогики. Подобные "научные результаты", к сожалению, сложно применить на практике и проверить их эффективность.

Выбор способа решения дидактической задачи в учебной практике обычно представляется самому преподавателю. Как показывает практика, такая творческая проблемная задача выполнима не каждым преподавателем по ряду причин, связанных, прежде всего, с уровнем его педагогической компетентности и с осознанием направлений реализации целей обучения, в рамках учебной программы.

Целесообразно и продуктивно, для достижения результатов обучения использовать стандартную технологию обучения в учебной программе, и одновременно с этим, предоставлять преподавателю право, применять более совершенные современные педагогические технологии. Стандартная технология должна, с одной стороны, обеспечивать безусловную реализацию целей обучения, а с другой - быть универсальной для применения любым преподавателем в любом учебном заведении.

В составе педагогической технологии, представлены диагностические цели, содержание обучения, организационные формы и дидактические процессы, которые являются основой педагогического процесса. Особое место занимает дидактический процесс, который представляет определенный комплекс (система) взаимосвязанных и взаимозависимых действий педагога и обучаемых по решению дидактической задачи, которая функционирует на основе мотивации и учебно-познавательной деятельности студентов и управляемой педагогом.

В военно-педагогической системе элемент "Цель" является определяющей, и для установления цели обучения, необходимо исследовать ряд параметров, характеризующих опыт личности.

Кроме того, на наш взгляд, «Цель» необходимо выражать соответственно, как подготовку к определенной деятельности, располагающей относительно точно очерченный круг знаний и умений, уровнем развития мастерства и объектами.

При этом профессиональная подготовка военных педагогов становится средством формирования всесторонне развитой личности в большей мере, чем любые абстрактные подходы, потому что только в терминах профессиональной подготовки, находит отражение подготовка к вполне определенному виду деятельности.

Таким образом, педагогическая технология преподавания военных наук характеризуется принципом диагностической целенаправленности и означает необходимость существования такой постановки целей обучения и воспитания, которая бы допускала объективный ее контроль достижения.

В любой военно-педагогической системе, будь то в высшем учебном заведении, или преподавание определенной дисциплины, цель должна быть поставлена диагностично, т.е. настолько определенно и точно, чтобы можно было однозначно сделать вывод о степени ее реализации и построить вполне определенный дидактический процесс, гарантирующий ее достижение за заданное время.

Так, предварительное изучение уровня методической грамотности преподавателей кафедр военно-специальной подготовки показало, что в учебном процессе в основном используются объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы обучения, фрагментарно эвристический метод и метод проблемного изложения, что свидетельствует о невысокой степени знания и владения методами активного обучения. Лишь незначительная часть военных педагогов в своей деятельности могут связать методы и принципы обучения в единую систему, на основе которой возможно

разработать единый комплекс различных видов учебных занятий и выстроить дидактическую систему, способствующую развитию образовательного процесса на весь период обучения студентов.

Кроме того, в результате анализа педагогической деятельности преподавателей военно-специальных дисциплин был обозначен ряд противоречий вузовской практики: между требованиями к высокому уровню подготовки компетентного военного специалиста и неумением преподавателей выстраивать целостную лично-ориентированную дидактическую систему; большим практическим опытом военной службы, опытом организации боевой подготовки в войсках (тактика, огневая подготовка и др.), личным опытом боевых действий преподавателей и недостаточностью у них знаний, умений и навыков организации учебного процесса и методик преподавания в военном вузе; необходимостью организации на военно-специальных кафедрах военных вузов методической работы, отвечающей требованиям подготовки преподавателей, в том числе с использованием потенциала преподавателей гуманитарных кафедр, и отсутствием научно обоснованных педагогических условий и путей их реализации.

По результатам проведенного анализа различных научных подходов выявлено, что повышение профессиональной компетенции преподавателей военно-специальных дисциплин находится в прямой зависимости от улучшения и оценки дидактических условий, которые представляют методическую основу образовательного процесса.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5847 от 08.10.2019. «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», Национальная база данных законодательства, 09.10.2019. № 06/19/5847/3887.
2. *Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И.* Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений / 4-е изд. М.: Школьная Пресса, 2004. 512 с.
3. *Беспалько В.П.* Теория создания и применения школьных технологий. М., 2006. 542 с.
4. *Камалеева А.Р.* Системный подход в педагогике // Ped.Rev., 2015. № 3 (9). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyu-podhod-v-pedagogike/> (дата обращения: 05.05.2022).
5. *Богатырева Ю.И.* Системный подход к формированию компетентности в области информационной безопасности студентов педагогических вузов // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки, 2013. № 20 (163).
6. *Беспалько В.П.* Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1989. С. 7.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»**

**АДРЕС РЕДАКЦИИ:
153008, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО,
УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д. 55, 4 ЭТАЖ
ТЕЛ.: +7 (915) 814-09-51.**

**HTTPS://PROBLEMSPEDAGOGY.RU
E-MAIL: INFO@P8N.RU**

**ТИПОГРАФИЯ:
ООО «ПРЕССТО».
153025, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО,
39, СТРОЕНИЕ 8**

**ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «ОЛИМП»
УЧРЕДИТЕЛЬ: ВАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
153002, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО,
УЛ. ЖИДЕЛЕВА, ДОМ 19.**